

QO‘YLARNING O‘SISH XUSUSIYATLARIGA TURLI OMILLARNING TA‘SIRI

M.M.Xujanova¹, A.X.Xatamov²

¹Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti, ²Qorako‘lchilik va cho‘l ekologiyasi ilmiy-tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15784122>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada qo‘ylarning o‘shish xususiyatlariga ta‘sir etuvchi omillar va ushbu omillarning qay darajada ta‘sir etishi bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar natijalari tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** qo‘y, tirik vazn, o‘shish, rivojlanish, oziqlantirish, yaylov sharoiti, mahsuldorlik.*

Kirish. Qo‘ylik chorvachilikning muhim tarmoqlaridan hisoblanib, nafaqat sanoatni xom-ashyo bilan ta‘minlash, balki, oziq-ovqat xavfsizligi va aholini ish bilan ta‘minlash hamda turmush darajasini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Hozirgi kunda dunyoda 600 dan ortiq go‘sh, sut va jun guruhidagi qo‘y zotlari mavjud. 2022-yil ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyoda 1 320,0 mln bosh turli mahsuldorlik yo‘nalishidagi qo‘y zotlari urchitiladi. O‘zbekistonda ularning soni 19,9 mln boshni tashkil qiladi. Ularning genofondini saqlash, nasl xususiyatlarini yaxshilash, mahsuldorligini oshirish muhim hisoblanadi.

Qo‘ylarning o‘shish xususiyatlariga turli omillar: ularning zoti, yoshi, jinsi, oziqlantirish sharoiti va miqdori, asrash va saqlash sharoitlari, mahsuldorlik yo‘nalishi, yaylov sharoiti, tashqi muhit omillari va boshqa omillar ta‘sir ko‘rsatadi. Quyida olimlar tomonidan qo‘ylarning o‘shishiga turli omillarning qay darajada ta‘sir ko‘rsatishi yo‘nalishidagi olib borilgan tadqiqotlar natijalarini tahlil qilamiz.

Natijalar va tahlil. Qo‘ylar yil yaxshi kelgan yillarda bahor mavsuminig birinchi va ikkinchi davrlarida yaylov sharoiti noqulay kelgan yillarga qaraganda o‘z o‘rnida 35% ko‘p ozuqa istemol qilgan va tirik vazni 46,5-47,9 kg ga yetgan. Yosh qo‘zilarning tirik vazni birinchi haftadan uchinchi haftagacha 2,5-2,8 kg gacha o‘shishi kuzatilgan [2].

Qo‘zilar skletining eng jadal o‘shishi tug‘ilgandan 2,5 oylikgacha kuzatilgan va keyin 5 oylikgacha bunday o‘shish pasaygan. Yoshi kattalashishi bilan skletning nisbiy vazni asta sekin kamaygan [3]. Bu esa ularning mahsuldorlik xususiyatlarining shakllanishiga ham ta‘sir ko‘rsatadi.

Yaylov sharoitda boqiladigan qo‘ylardan 30 boshdan 2 ta guruh shakllantirilib, melopola probiotik preparatini 10 kg tirik vaznga 0,5 gr 10 kun berilib 5 kun tanaffus bilan bir oy davomida tajriba guruhiga qo‘llanilganda qo‘zilarning o‘shish ko‘rsatkichlari 12% ga nazorat guruhiga nisbatan oshgan [11].

Tadqiqotlarda 10 kunlik yoshdagi qo‘zilar tanlab olingan va tajriba guruhidagi qo‘zilarning onalariga 10 kg tirik vaznga 10 ml miqdorda vetom 4,24 probiotigi har 10 kunda 10 kun tanaffus bilan berib borilgan. 1 oylik yoshiga yetganda o‘shish bo‘yicha nazorat guruhidan 24,8%, 4 oylikka kelib 20,6% ga ustunlik kuzatilgan [1].

Yangi tug‘ilgan qo‘zilarning tirik vazni va ularning o‘shishi hamda rivojlanish su‘rati ko‘p jihatdan sovlilarning semizligi, sutdorligiga tirik vazni va to‘l muddatlariga bog‘liq. Shu tufayli

nassli erkak qo‘zilari bo‘lgan sovliqlarning sutdorligini tekshirib ko‘riladi. Sovliqlarning sutdorligi past bo‘lsa u holda yosh qo‘zini boshqa sersut sovliqlarga o‘tkaziladi. To‘lning boshida tug‘ilgan qo‘zilar to‘lning oxirida tug‘ilgan qo‘zilardan qo‘zilarni onasidan ajratish vaqtida 3,1 kg ga ustunlik qilgan [8].

Yosh hayvonlarni to‘yimli oziqalar bilan boqqanda ularni o‘ssishi va rivojlanishi jadallashadi, tirik og‘irligi oshadi, tana tuzilishi yaxshilanadi [14].

Qo‘ylar bo‘g‘ozlik davrining birinchi yarmigacha faqat yaylovda boqilgan, bo‘g‘ozlikning 76-kunidan boshlab qo‘shimcha ravishda 3 guruhga 150-200-250 gramdan arpa berilgan. Qo‘zilar tug‘ilgandan keyin banitrovka o‘tkazilganda go‘sht yetishtirish uchun ajratilgan qo‘zilar dag‘al konstutsiyali bo‘lgan. Qorako‘l qo‘zilaridan sifatli ekologik toza mahsulot yetishtirish, qo‘ylarni bo‘g‘ozlik davrida qo‘shimcha oziqlantirish yosh qo‘zilarning me‘yorda rivojlanishi uchun muhim hisoblanadi [10].

Qo‘ylarning o‘ssish va rivojlanishiga boshqa omillar bilan bir qatorda ularning etologiyasi ham ta‘sir ko‘rsatadi. Qo‘zilarda tirik vaznning o‘ssish dinamikasi qo‘ylarning etologik tiplari kesimida farq qilgan. Tadqiqotlarda barcha yosh davrlarida birinchi etologik tip qo‘ylari avlodlari yuqori ko‘rsatkichlarga ega bo‘lishi kuzatilib, ularning tirik vazni 4-4,5 oylikda $28,34 \pm 0,34$ kilogrammni, 12 oylikda $30,8 \pm 0,37$ kilogrammni, 18 oylikda esa $37,9 \pm 0,45$ kilogrammni tashkil etishi kuzatilgan. Qo‘ylarning ozuqaga bo‘lgan faol reaksiyasi ya‘ni ko‘p ozuqa iste‘mol qilishi ular avlodlarining o‘ssishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatgan [12].

Turli xil gidropon ozuqalar bilan oziqlantirilgan bo‘g‘oz qo‘ylardan olingan qo‘zilar, keyinchalik shunday ozuqalar bilan 8 oylik davrgacha qo‘shimcha oziqlantirish sharoitida eng yuqori natija bug‘doy maysasi bilan oziqlantirilgan qo‘ylardan olingan qo‘zilarda kuzatilgan ya‘ni boshqa guruhlardan 4,8-5,1 kg yuqori tirik vaznga ega bo‘lgan [4].

U yoki bu oziqlantirish turi tufayli hayvon organizmida kechadigan o‘zgarishlarni bilish juda muhim. To‘laqonli oziqlantirmaslik o‘ssishning sekinlashishiga, hayvonning maydalashishiga va tana tuzilishining buzilishiga olib keladi [6].

Sovliqlarni bo‘g‘ozligining ikkinchi yarmi va sut emizish davrida turli darajadagi oziqlantirishning sut mahsuldorligi va avlodlarning o‘ssish hamda rivojlanishiga ta‘sirini o‘rganilganda, to‘yimliliigi yuqori bo‘lgan ozuqalar bilan oziqlantirilgan sovliqlardan olingan qo‘zilar yuqori jadallikda o‘ssish va rivojlanish xususiyatlariga ega bo‘lgan [7].

Edilboy va jaydari qo‘chqorlar hamda jaydari zotli qari sovliqlarga 35 kun davomida ratsion tarkibidagi konsentrat ozuqa sifatida “Best Mega Mix” to‘la qiymatli ozuqa berilgan. Edilbay qo‘chqorlari o‘rtacha 13,0 kg tirik vazn, ya‘ni tajribaga qo‘yilganidan 35 kun davomida 16,0% tirik vazni oshgan. Ushbu ko‘rsatkichlar jaydari zotli qo‘chqorlarda 8,8 kg va 12,6% hamda Jaydari zotli qari sovliqlarda 6,6 kg va 11,0% ni tashkil qilgan. Tajribadagi qo‘ylarni noan‘anaviy usulda tayyorlangan “Best Mega Mix” bilan oziqlantirish ularning tirik vazni va go‘sht mahsuldorligiga ijobiy ta‘sir qilgan. Edilbay zotli qo‘chqorlar jaydari zotli qo‘chqorlar va jaydari zotli qari sovliqlarga nisbatan 3,4 va 5,0 foiz ko‘p tirik vazn olgan [5].

Qo‘zilarning tug‘ilgandagi tirik vazni bilan kelgusidagi mahsuldorligi o‘rtasida ijobiy korrelyatsion bog‘liqlik mavjudligini hisobiga sur qorako‘l qo‘ylaridan olingan avlodlarda hayotchanlik, o‘ssish va rivojlanish, go‘sht hamda jun mahsuldorligi kabi xususiyatlari yuqori darajada namoyon bo‘lishi aniqlangan [13].

Tug‘ilgan davridan 4-4,5 oylikgacha bo‘lgan davrigacha qo‘zilar tirik vazni (22,08 kg) jadal kechishi va 4-4,5 oydan 12 oygacha davrda bo‘lsa (5,84 kg), sekinlashishi kuzatilgan. 12 oylik davridan 18 oylik davrigacha mutloq o‘ssishning juda sekinlashishi (4,9 kg) kuzatilgan.

Tug‘ilgan davridan 4-4,5 oygacha bo‘lgan davrgacha qo‘zilar tirik vazni o‘shining jadal kechishi sut emish davriga to‘g‘ri kelishi va keyingi yoshlarda sekinlashishiga sabab ularning yaylov ozuqasiga o‘tishi bilan ta‘kidlaganlar [9].

Xulosa qilib aytganda qo‘ylarning o‘shish ko‘rsatkichlariga ta‘sir etuvchi omillarni aniqlash va mavjud salbiy ta‘sirlarni o‘z vaqtida bartaraf etish xo‘jalikning iqtisodiy barqarorligini ta‘minlaydi. Shuningdek, o‘shish ko‘rsatkichlariga ta‘sir etuvchi omillardan samarali foydalanish orqali ularning mahsuldorligini oshirish imkoniyatlari mavjud.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Афсанасьева А.И., Сарычев В.А. Морфологический состав крови ягнят западно-сибирской мясной породы при применении пробиотика Ветом 4,24. Ветеринария и Зоотехния. //Вестник –Алтайского государственного аграрного университета. №9, -С. 98-102.
2. Бобокулов Н.А. Қоракўлчиликда маҳсулот етиштириш технологиялари. //Монография. –Самарқанд, 2022. 195 б.
3. Боголюбский С.Н. Развитие мясности овец и морфологические методы её изучения. //Монография. –Алма-ата, 1971. 142 с.
4. Fayzullayev O.B., Shaptakov E.S., Qo‘ylarni turli gidropon ozuqalar bilan oziqlantirib burdoqilash samaradorligi. //Chovachilik va naslchilik ishi jurnali. Toshkent, 2023. -№2, -В. 20-21.
5. Ҳакимов З.З., Пармонова Д.М., Шохназарова А.Ш. Ҳар хил генотибли қўйларни жадал бўрдоқилашда «Бест Мега Мих» тўла қийматли озукдан фойдаланиш самарадорлиги. //Central asian academic journal of scientific research. Тошкент, 2022. - №2. Б. 76-80.
6. Кулешов П.Н. Опыты скрещивания овец //Избранные работы. -Москва, 1949. -С. 147-156.
7. Tompson A.M. Effect of diet on milk yield of the ewe and growth of her lamb. //British Journal of Nutrition. London,1953. -No.3 –P. 32-36.
8. То‘xtayev O., O‘rinbayeva M., Ro‘zimurodov R. Nasldor qo‘chqorlarning o‘shish va rivojlanishiga ta‘sir etuvchi omillar. Qishloq xo‘jaligi chorvachilik va veterinariya sohalarida innovatsion tadqiqotlar va ularni rivojlantirish istiqbollari. Kanferensiya materiallar to‘plami –Samarqand, 2019. -В. 257-258.
9. Tursunov X.SH., Hakimov O.D. Qorako‘l qo‘ylarining mahsuldorligini oshirish maqsadida Afg‘onistondan keltirilgan qo‘chqorlardan olingan qo‘zilardan go‘sht yetishtirishdagi tejankor texnologiyalar. //Chorvachilik va naslchilik ishi jurnali. Toshkent, 2022. -№5, -В. 23-24.
10. Владимиров Н.И., Яшкин А.И., Гаршков В.В., Пантова Л.Н., Функ И.А., Машкина Е.И. Повышения количественных и качественных показателей продуктивности. Пробиотиков премиксов и биологические препаратов //Монография. –Барнаул, 2021. 193 с.
11. Хатамов А.Х. Турли этологик типдаги қоракалпоқ сур қоракўл қўйларининг тирик вазн кўрсаткичлари ва унинг динамикаси. //Chorvachilik va naslchilik ishi jurnali. - Тошкент, 2019. -№2. Б. 11-12.